

ЭКСПЕРТИЗА ТЕКШИРУВИ УЧУН НАМУНА ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Агоев Шукрулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Жулиев Назарбек Хайрулла ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085438>

АННОТАЦИЯ:

Жиноятларни тез ва тўла очиш айбдорларни фош этиш ҳамда одил судлов фаолиятини бугунги кунда экспертизаларисиз тасаввур этиб бўлмайди, ўз навбатида экспертизанинг аниқлиги ва тўлаллиги уни ўтказиш учун зарур бўлган намуналарни олиш ва бу ҳолатни тўғри расмийлаштириш жараёнида камчиликлар ва муаммоларни ҳал қилиш ўрганилган масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: эксперт, экспертиза, намуна, жиноят иши, мутахассис фикри.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда соҳани тубдан такомиллаштириш борасида қатор тизимли ишлар амалга оширилиб мазкур соҳани янада ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги ПҚ-122-сонли “Ички ишлар органларининг эксперт-криминалистика фаолиятини замонавий илм-фан ютуқларини кенг жорий этган ҳолда янада такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисида” қарорига мувофиқ мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш ҳамда ушбу соҳада халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этишга қаратилган самарали ишлар амалга ошириш шу билан бирга, жиноят содир этишда замонавий технологиялар ва усулларни қўллаш бутун дунёда тобора оммалашиб бораётганлигини инобатга олиб, шахснинг ижтимоий хавфли қилмиш учун айблилигини судда илмий-техник жиҳатдан асосланган ишончли далиллар билан исботлаш жараёнларини янада такомиллаштириш мақсадида тизимда бир қанча ишлар амалга оширилиб ҳамда ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томондан 2023 йил 21 февраль куни Суд экспертизаси тадқиқотлар ўтказиш тартиби тўғрисида намунавий низом тасдиқлаш ҳақида 73-сонли қарори қабул

қилинди ҳамда ушбу норматив ҳужжатлар билан илмий фаолият билан шуғулланувчи муассасаларга ўз фаолият йўналишлари бўйича суд-экспертлик тадқиқотларини ўтказиш ҳуқуқини бериш назарда тутилганлиги, суд-экспертлик илмий тадқиқот институти ташкил этиш ҳамда шартнома асосида адвокатлар, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига мувофиқ суд экспертиза тадқиқотларини ўтказиш ҳуқуқи берилганлиги соҳада замонавий ахборот технология қўллаш орқали ҳамкорлигининг барча турларини таъминлаш учун мўлжалланган.

«Э-экспертиза» электрон ахборот тизими жорий этиш kiritilganini қайд этишимиз лозим. Ҳамда ушбу қарор билан “Суд экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш тартиби тўғрисида” намунавий низом қабул қилиниб ушбу низомда экспертиза тадқиқот тушунчасига тариф берилган.

Экспертизаси тадқиқоти (кейинги ўринларда — тадқиқотлар) — фуқаролик, иқтисодий, жиноят, маъмурий суд ишлари ва маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш ҳолатларини аниқлашга ва суд эксперти томонидан фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасидаги махсус билимлар асосида тадқиқотларни ўтказиш ва хулоса беришга ҳамда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари асосида амалга ошириладиган ҳамда натижаси бўйича **мутахассис фикри** тақдим этилишига қаратилган фаолиятли эканлиги ҳақида ma'lumot берилган. Shuningdek жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига асосан экспертлар томонидан мутахассис фикрини бериш яъни **мутахассис фикри**-бу жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари асосида амалга ошириладиган тадқиқотлар натижаси юзасидан мутахассис (суд эксперти) нинг белгиланган тартибда расмийлаштириладиган фикри берилиши келтириб ўтиш ҳам лозим.

Бундан ташқари суд экспертиза текширувлар соҳасида бирмунча енгиликлар келтирилган бўлиб мисол учун тадқиқотлари юборилгандан сўнг экспертиза хулоса берувчи мутахассислар томон экспертиза хулосаси ёки мутахассис фикри ёзма ёхуд электрон шаклда тақдим этилиши имкони берилганлиги экспертларга қулайлик яратгани ҳисобланади. Бундан ташқари суд эксперти томонидан тадқиқотларни ўтказиш муддатлари қуйидаги даврларга тўхтатиб турилиши:

экспертиза тайинлаган ваколатли орган (шахс), адвокат ҳамда жисмоний ёки юридик шахс томонидан тақдим этилган иш

материалларидаги камчилик ва нуқсонларни бартараф этиш тўғрисида суд эксперти (мутахассис)нинг илтимосномасини кўриб чиқиш даврига;

тадқиқотларни ўтказишни 30 кун мобайнида бажариш мумкин бўлмаган тақдирда уни ўтказиш муддатларини келишиб олиш тўғрисида юборилган хабарни кўриб чиқиш даврига;

суд экспертнинг хизмат сафарига, вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлиги ёки меҳнат таътилида бўлиш даврига, суд экспертизасини бажаришни бошқа суд экспертига топшириш мумкин бўлмаган холларда ва қонунда белгиланган тартибдан ташқарида тўхтатиб туриш тақиқланади бу эса экспертларнинг хулоса беришни асосиз ортга суриш мумкин эмаслигини билдиради. Амалга оширилган ишлар билан бирга ян а соҳада замон ўзгаришлар билан амалга оширилиши лозим бўлган муам молар мавжуд бўлиб қолмоқда.

Давлат суд экспертиза муассасалари ҳамда экспертиза тайинлашг а ваколатли давлат органлар ҳамда вилоятлар ва туманлар ўртасида экспертиза тайинлаш ва ўтказиш жараёнларда элек трон ахборот алмашинуви тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги маҳаллий ҳудудларда компьютер техник воситалари етиб бормаганлиги ҳудудлард а ортиқча вақт ва маблағ сарфлашга олиб келмоқда шунингдек аксарият экспертиза турлари вилоят ёки пойтахтимизда амалга оширилиш туфайли ҳудудларда фаолият юритувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органл ар ҳамда фуқароларимизга ноқулайликлар туғдирмоқда. Бундан ташқари кадрларнинг етишмовчилиги айрим уч-тўрт ҳудудларга битта эксперт бириктирилгани уларнинг улгурмай қолиш экспертиза хулосасининг берилишининг чўзилиши натижасида процессуал муддатларнинг бузилишига олиб келмоқда. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ор ганлари жиноят иши юритишда экспертиза тадқиқотларидан фойдалани ш кўрсаткичлари ҳам йил сайин ошиб бормоқда, бу эса экспертиза текшир уви учун намуналар олишда ўзига хос жиҳатларни ва экспертизалар учун намуналарни олишда айрим холларда далиллар номақбуллигига олиб келмоқда мисол учун ахборот технология соҳасида содир этилган жиноятларда шахснинг жиноят содир этишда фойдаланган компьютерни ҳамда телефон аппаратларини кўздан кечириб баённомада расмийлаштириб олиш ва уларни сақлаш учун ўраш қадоқлашда муаммолар юзага келмоқда. Шахснинг компьютер ҳамда телефон кўздан кечирилиб олинганда унинг ичидаги маълумотлар ўчиб кетиш ёки қурилма номлари ҳамда техник ҳолатини расмийлаштиришда тўлиқ қайд

этилмаслиги шахсинг бу мени компьютерим эмас деб тан олмаслиги далиллар номақбуллигига олиб келмоқда. Шунинг учун ашёвий далилларни олишда баённомада олинаётган нарсанинг ички қисмида тўлиқ номи модель русум ҳамда ушбу олинаётган нарсани видео тасвирга тушириб олиш. Ҳамда ушбу замонавий техникалар билан боғлиқ экспертиза текширув учун намуналар олиш учун жиноят процессуал қонунчилик киритиш лозим. Бундан ташқари экспертиза текширув учун намуна олишда соҳада илмий техникавий воситалар қўлланилиши мумкинлиги келтириб ўтилган бўлсада ушбу илмий техникавий воситалар айримлари жаҳон стандартларига мос келмаслиги айрим илмий техник воситалар эскилиги янги техник воситаларни олиб келишни тақозо қилмоқда. Шунингдек айрим моддалар турларига ҳамда уларнинг алоҳида алоҳида масалаларини аниқлаш қийинлашмоқда мисол учун тақиқланган гиёҳвандлик ва кучли тасир қилувчи заҳарли моддалар турли аралашмалар холида олиб кирилиши натижасида уларни таркибини аниқлаш учун замонавий илмий техник-воситалар фойдаланиш зарур. Бундан ташқари терговга қадар текширув даврида экспертиза текширув учун намуналар олиш тергов ҳаракатини ўтказиш керак бўлган ҳолларда ЖПКнинг талабларига мувофиқ намуналар фақат жиноят иши қўзғатилгандан сўнг қўлланилиши терговга қадар текширув даврида намуналар олиб бўлмаслиги чунки терговга қадар текширув даврида ўтказиладиган тергов ва процессуал ҳаракатларда ушбу тергов ҳаракати киритилмаган, мисол учун ҳужжатлар сохталаштириш орқали ҳуқуқбузарлик содир этилган ушбу ҳолатга ҳуқуқий баҳо бериш ҳужжат сохта ёки ҳақиқий эканлигини аниқлаш учун судга оид хатшунослик экспертизасидан шахсинг имзоси текширилади, ушбу текширишда шахсинг имзоларидан намуна олиш лозим бўлганда терговчи терговга қадар текширув даврида экспертиза текширув учун намуналар олиш тергов ҳаракатини ўтказолмайди. Шунинг учун экспертиза текширув учун намуналар олиш тергов ҳаракатини ЖПКнинг 329-моддасига, терговга қадар текширув даврида ўтказиладиган тергов ҳаракати киритиш лозим.

Терговга қадар текширув даврида ҳодиса содир бўлган жойдан излар ва нарсалар сақлаш учун олиш мумкинлиги келтирилган бўлсада лекин ушбу объектилар жиноят иши қўзғатиш учун асос бор ёки йўқлигини текширишда экспертиза ўтказиш учун текшириш объекти бўлиши натижасида текширувлар даврида ўз хусусиятини йўқотмоқда ҳамда уларни тўлиқ аниқлаш имкони бўлмаслиги натижасида ҳолатга тўлиқ

ойдинлик киритилмаяпти. Натижада процессуал муддатлар бузилиши экспертизани марказга вилоятлардан олиб келиб ортиқча вақт ва ҳаражатлар сарф этиш олиб келмоқда.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки экспертиза текширувлар учун намуналар олишни процессуал асосланган ҳолда қонунда белгиланган тартибда олиш ҳамда олинаётган объектларни тўғри далилар мақбуллиги га асосан расмийлаштириш уларни сақлаш учун ўраш, қадоқлашни тўғри амалга ошириш орқали уларга шикаст етказмаслик бундан ташқари соҳада замонавий жаҳон талабларига жавоб берадиган илмий техник восита фойдаланиш экспертиза текширув ўтказиш учун намуналар олишни жиноят процессуал кодекснинг 329-моддасига терговга қадар текширув даврида ўтказиладиган тергов ҳаракатлар қўшиш ва такомиллаштириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
11. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
12. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
13. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

